

JASLARGA MUZÍKA TÁRBIYA BERIWDE XALÍQ PEDAGOGIKASÍNÍN TUTQAN ORNÍ

Sarsenbaeva Ulzada

Yunus Rajabiy atındağı ÓZMMKÓI “Dástan atqarıwshılıq” kafedrası
(baqsıshılıq hám dástanshılıq) tálim jónelisi 4-kurs student.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15645768>

Annotatsiya. Maqalada muzika óneriniń xalıq pedagogikasınıń ajayıp quralı ekenligi, ulla oyshılar Platon, A. Nawayı, Sh. Sheraziylar pikirlerine, muqáddes kitabımız Quranı Kariymniń qıraát jolı menen muzikalı oqılıwınıń insan jan sezimine tásirine hám ayrıqsha kórkem óner túri sıpatındağı funkciyalarına tiykarlanıp kórsetilgen.

Tayansh sózler: Xalıq pedagogikası, kórkem óner, muzika, muzikalı tárbiya, muzikalı shıǵarma, balalar muzikalıq folklorı.

РОЛЬ НАРОДНОЙ ПЕДАГОГИКИ В МУЗЫКАЛЬНОМ ВОСПИТАНИИ МОЛОДЕЖИ

Аннотация. В статье рассматривается основываясь на взгляды великих мыслителей Platona, A. Навои, Ш. Шеразий о музыке, и эмоциональное воздействие музыкального чтения священной книги Коран чудесным путем кираат и её функциям как уникального вида искусства, музыка как прекрасное средство воспитания народной педагогики.

Ключевые слова: Народная педагогика, художественное творчество, музыкальное воспитание, музыкальное произведение, детский музыкальный фольклор.

THE ROLE OF PUBLIC PEDAGOGY IN MUSICAL EDUCATION OF YOUTH

Abstract. The article examines, based on the views of the great thinkers Platon, A. Navoi, Sh. Sheraziy about music, and the emotional impact of musical reading of the holy book of the Koran by the miraculous way of kiraat and its functions as a unique kind of art, music as an excellent means of educating folk pedagogy.

Key words: Folk pedagogy, artistic creativity, musical education, musical composition, children's musical folklore.

Muzika–insan sezimleri menen bay kórkem óner túrleriniń biri, sebebi ol adamnıń ishki sezimleri, jaǵdayların sáwlelendire alatuǵın iskusstvonıń ayrıqsha jaǵımlı túri. Muzika málim dárejede turmıstı hám dáwirdi sáwlelendiredi. Atap aytqanda, xalıq muzika hám qosıqshılıq kórkem óneri xalqımızdıń turmısın, onıń arzu-árman tileklerin ózinde sáwlelendirgen.

Muzika haqqında ulla filosof Platon: «Muzika insanlardı tárbiyalawda basqa qálegen tárbiya qurallarınan ábzalraq. Sebebi muzika da sesler uyǵınlıǵı hám uyqaslıq insan sezimleri hám ruwxıylıǵına jol tabadı», - degen bolsa, ulla babamız Alisher Nawayı: «muzika da adam kewil xoshı sesler uyǵınlıǵınan quwat hám rux alsa xosh dawıstan lázzet aladı» [1; 101.], - deydi.

Qıraát penen oqılatuǵın Quranı Kariyimniń insan qálbine qansha jaǵımlı ekeni hámmege belgili. Muxáddes kitabımızdaǵı súreler muzikalı dawıs hám sesler uyǵınlıǵın da qıraát jolı menen oqılıwıda joqarıdaǵı pikirlerimizdiń tastıyǵı bolıp tabıladı.

Muzikanı insan qálbiniń tili, rux azıǵı (S. Sheraziy) dep atawları biykarǵa emes. Onıń insannıń názik jan sezimlerine tásirin basqa kórkem óner túrleri arqalı jetkerip beriw bizińshe oǵada qıyın, hátteki múmkinde emes.

Balalar ózleriniń sezimleri hám qıyallarına tásir etetuǵın qálegen nársenge oǵada sezimtal bolıp, olarǵa jaltıraǵan ushınday tez hám anıq juwap beredi. Olar insan kewil qoshına tereń tásir ete alatuǵın mazmunlı jaqsı muzikanı, haqıyqıy estetikalıq bahalılıqqa iye emes kórkem óner de ańsat ajratıp ala aladı, hátteki bunday mánissiz muzákaǵa qaytıp jolamaydı. Balalar úyde, kóshede radio, televidenie, telefon t.b. derekler arqalı tómen jeńil-jelpi dárejedeǵi muzikanı, qosıqlardı esitiwi múmkin. Balanı bahası tómen, jeńil-jelpi tárbiyasına unamsız kerı tásir etiwı múmkin bolǵan bunday muzikalıq ónimlerden qorǵaw gerek.

Usı máselede belgili kompozitor E.I. Rerix: “Balalardı jamanlıqlardan saqlań, jaman muzikadan saqlań” –dep qáweterlene otırıp, [2; 283] balalardıń muzıkaǵa beyimligin rawajlandırıwdı máslahát etti: “Siz balańızǵa kishi jasınan baslap muzıka gózzallıǵına úyretiwge ádetleniń. Ol muzikalıq bilim hám tárbyaǵa mıtáj. Tuwrı, hár bir adamda qosıqqa beyimlik bar, biraq onı tárbiyalamaşa rawajlanbay qalıwı hám sóniwi múmkin. Insan tálim-tárbiyalıq ahmiyetke iye muzikanı, qosıqlardı tıńlawı gerek. Geyde bir garmoniyanıń (uyqaslıq) ózi-aq gózzallıq sezimin máńgi oyata aladı. Biraq shańaraqta eń jaqsı tárbiya quralları umıtılǵanda, nadanlıq kúsheydi. Muzikanıń áhmiyetin ańlamastan, tábiyattıń ájayıp dawısı – onıń gózzallıǵın seziniw múmkin emes.” [2; 343.]

Muzıka balada sezimlerdiń hár qıylı ráńbáreńligin oyatadı, oǵan estetikalıq lázzet baǵıshlap, emociyanal – jan sezimi dúnyasın bayıtadı.

Muzıka balanıń tek ǵana seziw –emociyanal mádeniyatın ǵana emes, adamgershilik kelbetin, aqılıy-intellektual qábiletlerin, ulıwma rawajlanıwın, qatarları hám jası úlkenler menen qarım-qatnasın unamlı qalıplestire alatuǵınına guman joq. Sebebi ol insan ómirine tán - gózzallıq, mehribanlıq, qayǵı -qapashılıq, muhabbat, jarqın baxıtlı ómir sıyaqlı máńgi ajralmas túsiriklerdi óz boyına sińdire alǵan.

Muzıkada onı basqa kórkem óner túrlerinen ajratıp turıwshı ayrıqsha pazıyletler bar.

Muzıka kompozitor siltegen saz nama álemi párwazında hár kimge bul párwaz jolında óziniń unamlı talǵamın tabıw múmkinshiligini bere otırıp, keń jurttı ózine tarta alıw pazıyleti.

Onıń jáne bir pazıyleti, ol iskustvonıń barlıq janrlarınıń tiykarǵı - tárbiya, qarım-qatnas, baylanıs, bilim beriw t.b. fuhkciyalarınıń bárin tabıslı orınlay aladı. Sebebi onıń «lázzet bere otırıp, bilim beriwı, bilim bere otırıp tárbiyalawday hasıl pazıyleti» [3; 67.] basqa kórkem óner túrlerinde joq.

Hár qanday insan ómirdiń jaqsı jaman kúnlerinde, kórkem óner túrleriniń biri bolǵan muzikanı tıńlaydı. Jaqınlarımızdıń qayǵılı, qapashılıq kúnlerinde muzıka joldası boladı. Bayramlar, insannıń baxıtlı kúnlerinde muzıka tiykarǵı orındı iyeleydi. Millionlaǵan adamlar bir muzikanı tıńlay otırıp, muzıka mazmunında ózlerin-ózleri, ózleriniń ushqır oy pikirlerin jan sezimlerin tabadı. Muzıkasız kámil shaxstı tárbiyalaw múmkin emes.

Muzıka –bala tárbiyasında balanıń sezimlerine unamlı tásir etiwde ájayıp taptırmas tárbiyalıq qural. Muzıka –bul kórkem óner, onıń barlıq janrları insannıń sezim jan dúnyasına – emociyanal tásir etedi.

Muzika bala sezimlari arqali balaniń basqalar menen qarım-qatnas múnásábetleriniń, dúnyaǵa kóz qarası hám minez-qulqı is háreketleniń unamlı qalıplestiredi. Balaniń emocyanal jan sezimlari onıń is háreketleri menen minez-qulqınıń tiykarı bolıp tabıladı.

Ullı kompozitorlar ózleriniń ájayıp muzikalıq shıǵarmaları menen, atap aytqanda: L. V. Betxoven óz muzıkası menen insańǵa kúshli hám batır bolıwǵa járdem beriwdi qáledi; I.S. Bax adam ózin jaqsılaw ushın zárúr qádir-qámbatı menen óz erkinligine erisiwge járdem beretuǵın muzika jaratıwǵa baǵıshladı; D. Shostakovich óz muzıkası menen dúnyada tınıshlıqtı hám birlikti saqlawǵa shaqırdı; S. S. Prokofiev insaniyat ushın óziniń quyashtay jaqtı muzıkasını jazǵan.

Xalıq muzıkası bala dúnyasına júdá jaqın: besik jırı, háyyiw, oyın, házil t.b. qosıqlarǵa bay. Qaraqalpaq balalar muzikalıq folklorı balalarǵa degen miyrim shapáat muhabbat penen suwǵarılǵan. Qaraqalpaq xalıq qosıqları ápiwayı uqıplı adamlar tárepinen jaratılǵan. Birinshi qosıqlar uzaq áyyem dáwirlerde payda bolǵan. Olar xalıq arasında saqlanıp, áwladan-áwladqa ótip, olardan eń jaqsı xalıq qosıqları búgingi kunge shekem saqlanıp kelgen. Qaraqalpaq muzikalıq folklorında kópshilik qosıqlar miynet iskerligi menen diyxanshılıq jumsları, mal-sharwashılıǵı, balıqshılıq qus ósiriwshilik penen baylanıslılı. «Juweri yektim kendir menen aralas», «Biz jatırmız biyday qirman basında», «Ala almay turǵanim beldiń sabinan», «Iyshan atam suw bermeydi jabinan» h.t.b. Xalqımız olarǵa úlken muhabbat súyiwshilik múnásábette bolǵan. Sebebi olar ápiwayı qaraqalpaq xalqınıń ómirin quwanış, qayǵı qapashılıǵı, uwayımları, arız-árman, tilekleri menen xalqımızǵa tilekles bolıp qalıplesken. Qaraqalpaq xalıq qosıǵı barlıq jerde: balanıń besiginde, sociyal turmısta, quwanışlı kúnlerinde de, qayǵılı kúnlerinde de, bayram saltanatlarında da, toy mereke bázimlerinde de bárha, xalıq penen birge jasap keldi. Xalıq qosıqlarında quslar, haywanatlar dúnyası, insanniń ana jurtı, onıń tábiyatına muhabbatı, miynettıń ráhátı, adamlarǵa itibar, óz ara járdem, mehribanlıq, qayırqomlıq, ańlılıq, túsimpazlıq, t.b. insanniń eń gózzal sezimlari jrlanadı. Ol adam iskerliginiń barlıq túrlerinde eń sadıq járdemshi, qolqanatı bolǵan, búginde sol wazıypasın inabatlı atqarıp atır.

«Dala búlbúlleri» dana xalqımız mudamı óziniń tereń muzikalıqlıǵı menen ataqlı bolıp, nama shertiwdi, qosıq aytıwdı, oyınǵa túsiwdi, muzika ásbaplarında oynawdı jaqsı kórgen. Ónerment ustalarımız hár qıylı milliy saz ásbaplarımızdan: duwtar, gobız, girjek, shıńgobıs, dáp, balaman, sırnay, nay, qoshnay, qamısınay, sazırnay, sibızǵı, úshpelek qusaǵan muzika ásbapların soǵıp, kámine keltirip tayarlap xalıqqa inam etti. Bul saz ásbaplarıń barlıǵı balanıń esitiw qábiletin, ritmin, emociyonal sezimtalıǵın rawajlandırdı, muzikalıq esitiw qábiletin qalıplestirdi. Qaraqalpaq kompozitorları folklor motivleri tiykarında muzıkalar dóretti.

Hár túrlı qıyınshılıq jaǵdaylarında rawajlanıwdan artta qalǵan xalıqtıń tariyxıy turmısına baylanıslı muzikalıq bilimi bolmawına qaramastan, quramalı ájayıp namalardı jaratıp qaldırǵanı ushın olardı xalıq kompozitorları dep atawǵa tolıq haqqımız bar. Xalıq kompozitorlarınan (baqsılar) házirge shekem bizge belgili: Ğaripniyaz, Aqimbet, Muwsa, Suyew, Shernazar, Arzı, Juman h.t.b. Olar dóretip qaldırǵan «Muwsa sen yarı», «Jıǵalı», «Demir donlı», «Muxalles»tiń túrleri, «Eshbay», «Dembermes», «Sanalı keldi», «Sarbinaz», «Úsh top», «Xoja bala», «Merteul», «Iranıy», «Sen yar qal endi», «Bozataw», «Kunxoja», «Nalısh», «Tekenalısh», «Xoshım palwan» h.t. basqalar).[4; 45]

Kompozitorlarımız muzikalıq shağarmaları arqalı qaraqalpaq xalıq kórkem ónerine úlken qızıǵıwshılıq penen sińirilgen. Xalıq oyda sáwlelendiriwiniń baylıǵına mehir-muhabbat kórsetip, olar da haqıyqatlıqtıń ayrıqsha gózzallıǵın kórdi, onı óz muzıkasında shıraylı jetkere bildi.

Zamanagoy kompozitorlarımızda milliy fantastika hám tábiyat obrazların sáwlelendiriwde, xalıq qosıǵınan paydalanıwda jańa, ózgeshe tús taptı.

Qaraqalpaq folklorında balalar ushın júdá kóp qızıqlı muzıkalar hám qosıqlarǵa bay bolıp, shıǵarmalarında balalar turmısındaǵı saqnalardı, áyyemgi haywanatlar dúnyasın, tábiyattı, ertek qaharmanların súwretlep berip, óz tásáwirlerin úlken muhabbat súyiwshilik penen balalar menen bólisti. Folklordı, ásirese xalıq erteklerin jaqsı biletuǵın hám súyetuǵın, dóretken muzikalı ertekler ájayıp obrazlarında mehribanlıq, balalıqtıń jarqın quwanışları, jıllı házil menen uyǵınsadı.

Solay etip, muzıka ómirge kózqarasımızdı bayıtı otırıp bizge insaniyat, tábiyat, haywanatlar dúnyası gózzallıǵın tolıq seziwge, ullılıqtı xoshametlewge, baxttıń tákirarlanbas máwritlerin qádirlewge, kúndelik turmısımızda sulıwlıq nızamlarına muwapıq jasawǵa tárbiyalawı menen ómirdiń qıyın payıtlarında qollap-quwatlawǵada qádir. Muzıka balanıń ruwxıy dúnyasın qayta qurıp, kámillikke eristiredi.

Bala muzıkadan ilham, yosh, lázzet, bilim hám tárbiya alıp, ómir hám jasaw gózzallıǵın sezedi, onıń jan dúnyası ózgeredi, dúnyaǵa taza kózler menen qaraydı, haq júrekli, jamanlıqtan jat kámil insan bolıp qalıplesedi.

Biz bul kishigirim maqalamızda xalıq pedagogikasındaǵı kórkem ónerdiń anası, insan ómiriniń saltanatı, jan dúnyasınıń azıǵı, tárbiya qurallarınıń sultanı, ol haqqında qanshama ápsana aytsañda az muzıkanıń tárbiyadaǵı ornın hám xalıq tedagogikasınıń ájayıp quraqlı ekenligin aytqımız keldi.

REFERENCES

1. Mutaipova M.J. Xalq pedagogikasi. -T.: «Fan va texnologiya», 2015. 160 bet.
2. Учение Живой Этики: в трех книгах /Сост. Г.Е. Гирка - т. I. - Спб.: Просвещение, 1993. - 586с.
3. Каган М.С. Эстетика как философская наука. Университетский курс лекций Автор: Санкт-Петербург, ТОО ТК "Петрополис", 1997. — С. 544.
4. Адамбаева.Т «Революцияға шекемги қарақалпақ музыкасы». «Қарақалпақстан» баспасы, Нөкис. 1976-жыл. Б -45
5. Jiyenbaevich M. I. The evolution of music pedagogy of the karakalpak people: Historical and theoretical aspects //Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities. – 2021. – Т. 11. – №. 10. – С. 27-32.
6. Jiyenbaevich M. I. Competence-based approach in higher musical and professional education //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2022. – Т. 12. – №. 4. – С. 42-47.
7. Moyanov I. TRAINING AND DEVELOPMENT OF ART PERSONNEL //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 9. – С. 65-69.

8. Jiyeubaevich M. I. COMPETENCE-BASED APPROACH IN HIGHER MUSICAL AND PROFESSIONAL EDUCATION //PROMINENCE OF INFORMATION BASES& MEDIA ASSESSMENTS IN THE POST CONFLICT MARKETING ENVIRONMENT.
9. Моянов Ы. Д. ҚОРАҚАЛПОҚ ХАЛҚИ МУСИҚИЙ ПЕДАГОГИКАСИНИНГ ТАРИХИЙ-НАЗАРИЙ ЖИҲАТЛАРИ: Моянов Ыкласбай Жийенбаевич Ўзбекистон Давлат санъат ва маданият институти Нукус филиали, «халқ ижодиёти» кафедраси в. в. б доценти. Педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) //Образование и инновационные исследования международный научно-методический журнал. – 2021. – №. 5.
10. Моянов Ы. Д. ҚОРАҚАЛПОҚ ХАЛҚИ МУСИҚИЙ ПЕДАГОГИКАСИНИНГ ТАРИХИЙ-НАЗАРИЙ ЖИҲАТЛАРИ //Образование и инновационные исследования международный научно-методический журнал. – 2021. – №. 5.